

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ОШТЭЦ ПРИ ВЫБОРЕ ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

¹Пакирдинов Р, ²Тешебаев А, ³Жунусалиев А, ⁴Нурмаматов А, ⁵Абсамат кызы Г
^{1,2,3,4,5}Кыргызская Республика, Ошский технологический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10723635>

В предыдущих работах [3,4] выполнены практические расчеты и разработки математические модели электромеханического переходного процесса на примере расчета коротких замыканий при модернизации Ош ТЭЦ, который представляет собой сложные расчеты. Данные расчеты необходимы для выбора оборудования и коммутационных аппаратов, также настройки релейной защиты и автоматики, и для расчета ряда других переходных процессов.

Для решения поставленной задачи необходимо выполнить следующие расчеты: Составление возможных вариантов структурной схемы и обоснованный выбор наилучшего, подходящего варианта из них с учётом надежности; Выбор новых оборудования по значениям тока КЗ в отдельных участках:

Схема РУ ОшТЭЦ.

На основе работы [1,2], дальнейшим этапом работы является выбор оборудования электростанции по результатам расчета токов коротких замыканий

Выбор выключателей РУ 110/10 кВ.

Выбор выключателей производится по следующим условиям [1]:

Условие проверки выключателя на термическую стойкость зависит от соотношения между $t_{тер}$ – предельно допустимым временем воздействия нормированного тока термической стойкости и расчетным временем отключения выключателя $t_{откл}$,

определяющим продолжительность термического воздействия токов КЗ на выключатель. Если $t_{откл} < t_{тер}$ (наиболее частый случай), то условие проверки выключателя имеет вид:

$I_{тер}^2 \cdot t_{откл} \geq B_k$, где B_k – интеграл Джоуля с пределами интегрирования $0 \div t_{откл}$, $I_{тер}$ – номинальный ток термической стойкости.

Если $t_{откл} > t_{тер}$, то условие проверки на термическую стойкость: $I_{тер}^2 \cdot t_{тер} \geq B_k$

$$t_{откл} = t_{рз} + t_{пв.откл} = 0,1 + 0,065 = 0,165 \text{ с.}$$

Интеграл Джоуля:

$$B_k = I_{п0}^2 \cdot (t_{откл} + T_{азк}) = 8,61^2 \cdot (0,165 + 0,032) = 14,6 \text{ кА}^2 \cdot \text{с}$$

где

$$T_{азк} = \frac{X_{эжв}}{\omega \cdot R_{эжв}} = \frac{0,03}{314 \cdot 0,0029} = 0,032;$$

$$X_{эжв} = \frac{X_{Гэжв} \cdot X_{Сэжв}}{X_{Гэжв} + X_{Сэжв}} = \frac{0,118 \cdot 0,0553}{0,118 + 0,0553} = 0,03;$$

$$R_{эжв} = \frac{R_{Гэжв} \cdot R_{Сэжв}}{R_{Гэжв} + R_{Сэжв}} = \frac{0,0033 \cdot 0,0255}{0,0033 + 0,0255} = 0,0029.$$

Так как $t_{откл} = 0,165 \text{ с} < t_{тер} = 3 \text{ с}$, то условие проверки выключателя имеет вид

$$I_{тер}^2 \cdot t_{откл} = 31,5^2 \cdot 0,165 = 163,72 \text{ кА}^2 \cdot \text{с} > B_k = 14,6 \text{ кА}^2 \cdot \text{с}.$$

Намеченный к установке выключатель удовлетворяет всем условиям проверки.

Выбор выключателей РУ 10 кВ

Продолжительный расчетный ток в цепи трансформатора:

$$I_{прод.расч} = \frac{S_{ном}}{\sqrt{3}U_{ном}} \cdot K_{доп} = \frac{63}{\sqrt{3} \cdot 10} \cdot 1,4 = 4728 \text{ А.}$$

По номинальному напряжению и номинальному расчетному току в цепи трансформатора намечен к установке вакуумный силовой выключатель серии ВАН 12-63-50-27 со следующими параметрами [1]:

$$U_{ном} = 10 \text{ кВ}; \quad I_{ном} = 5000 \text{ А}; \quad I_{откл.ном} = 63 \text{ кА}; \quad I_{пр.скв} = 63 \text{ кА}; \quad i_{пр.скв} = 160 \text{ кА};$$

$$I_{вкл} = 63 \text{ кА}; \quad i_{вкл} = 160 \text{ кА}; \quad I_{тер} = 63 \text{ кА}; \quad t_{пв.откл} = 0,055 \text{ с}; \quad t_{св.откл} = 0,035 \text{ с}. \quad \beta_{ном} = 75\%$$

$$U_{ном} = 10 \text{ кВ} = U_{сети.ном} = 10 \text{ кВ};$$

$$I_{ном} = 5000 \text{ А} > I_{прод.расч} = 4728 \text{ А}.$$

Проверка выключателя по включающей способности:

$$I_{вкл.ном} = 63 \text{ кА} > I_{п0} = 56,78 \text{ кА};$$

$$i_{вкл.ном} = 160 \text{ кА} > i_{уд} = 147,21 \text{ кА}.$$

Проверка выключателя на электродинамическую стойкость к токам КЗ:

$$I_{пр.скв} = 63 \text{ кА} > I_{п0} = 56,78 \text{ кА};$$

$$i_{пр.скв} = 160 \text{ кА} > i_{уд} = 147,21 \text{ кА}.$$

Проверка выключателя по отключающей способности:

$$\text{Расчетное время отключения } \tau = t_{рз} + t_{св.откл.} = 0,01 + 0,035 = 0,045 \text{ с.}$$

$$I_{пт} = I_{п0} = 56,78 \text{ кА};$$

$$I_{\text{откл.ном}} = 63 \text{ кА} > I_{\text{пт}} = 56,78 \text{ кА}.$$

Апериодическая составляющая тока КЗ в момент начала расхождения контактов:

$$i_{\text{ар}} = i_{\text{арG}} + i_{\text{арC}} = \sqrt{2} \cdot (I_{\text{п0G}} \cdot e^{-\frac{\tau}{T_{\text{аG}}}} + I_{\text{п0C}} \cdot e^{-\frac{\tau}{T_{\text{аC}}}}) = \sqrt{2} \cdot (14,05 \cdot e^{-\frac{0,045}{0,2}} + 42,73 \cdot e^{-\frac{0,045}{0,076}}) = 49,29 \text{ кА};$$

$$i_{\text{аном}} = \sqrt{2} \cdot \frac{\beta_{\text{норм}}}{100} \cdot I_{\text{откл.ном}} = \sqrt{2} \cdot \frac{75}{100} \cdot 63 = 66,82 \text{ кА} > i_{\text{ар}} = 49,29 \text{ кА}.$$

Проверка выключателя на термическую стойкость к токам КЗ:

$$t_{\text{откл}} = t_{\text{рз}} + t_{\text{пв.откл}} = 0,1 + 0,055 = 0,155 \text{ с}.$$

Интеграл Джоуля:

$$B_{\text{к}} = I_{\text{п0}}^2 (t_{\text{откл}} + T_{\text{а}}) = 56,78^2 [0,155 + 0,032] = 602,88 \text{ кА}^2 \cdot \text{с}.$$

Так как $t_{\text{откл}} = 0,155 \text{ с} < t_{\text{тер}} = 3 \text{ с}$, то условие проверки выключателя имеет вид

$$I_{\text{тер}}^2 \cdot t_{\text{откл}} = 63^2 \cdot 0,155 = 615,2 \text{ кА}^2 \cdot \text{с} > B_{\text{к}} = 602,88 \text{ кА}^2 \cdot \text{с}.$$

Намеченный к установке выключатель удовлетворяет всем условиям проверки.

Выбора разъединителей РУ 110/10 кВ

: РНДЗ.2 - 110/1000 У1 со следующими параметрами:

$$U_{\text{ном}} = 110 \text{ кВ}; I_{\text{ном}} = 1000 \text{ А}; i_{\text{пр.скв}} = 100 \text{ кА}; I_{\text{тер}} = 40 \text{ кА}; t_{\text{тер}} = 3 \text{ с};$$

Разъединители выбираются по следующим условиям:

- номинальному напряжению: $U_{\text{ном}} \geq U_{\text{с.ном}}$, что соответствует выбору класса изоляции разъединителя, где $U_{\text{ном}}$ – номинальное напряжение разъединителя, $U_{\text{с.ном}}$ – номинальное напряжение сети;

$$U_{\text{ном}} = 110 \text{ кВ} = U_{\text{сети.ном}} = 110 \text{ кВ}$$

- по номинальному току: $I_{\text{ном}} \geq I_{\text{ном.расч}}$, где $I_{\text{ном}}$ – номинальный ток разъединителя, $I_{\text{ном.расч}}$ – расчетный ток нормального режима;

$$I_{\text{ном}} = 1000 \text{ А} > I_{\text{прод.расч}} = 430 \text{ А}$$

- на электродинамическую стойкость: $i_{\text{пр.скв}} \geq i_{\text{уд}}$,

где $i_{\text{пр.скв}}$ – наибольший пик предельного сквозного тока;

$$i_{\text{пр.скв}} = 100 \text{ кА} > i_{\text{уд}} = 17,81 \text{ кА}$$

- по термической стойкости:

Условие проверки разъединителя на термическую стойкость зависит от соотношения между $t_{\text{тер}}$ – предельно допустимым временем воздействия нормированного тока термической стойкости и расчетным временем отключения $t_{\text{откл}}$, определяющим продолжительность термического воздействия токов КЗ на разъединитель. Если $t_{\text{откл}} < t_{\text{тер}}$ (наиболее частый случай), то условие проверки разъединителя имеет вид: $I_{\text{тер}}^2 \cdot t_{\text{откл}} \geq B_{\text{к}}$, где $B_{\text{к}}$ – интеграл Джоуля с пределами интегрирования $0 \div t_{\text{откл}}$, $I_{\text{тер}}$ – номинальный ток термической стойкости. Если $t_{\text{откл}} > t_{\text{тер}}$, то условие проверки на термическую стойкость:

$$I_{\text{тер}}^2 \cdot t_{\text{тер}} \geq B_{\text{к}};$$

Проверка разъединителя на термическую стойкость к токам КЗ: так как $t_{откл} = 0,165$ с $< t_{тер} = 3$ с, то условие проверки разъединителя имеет вид [1]

$$I_{тер}^2 \cdot t_{откл} = 40^2 \cdot 0,165 = 264 \text{ кА}^2 \cdot \text{с} > B_k = 15,29 \text{ кА}^2 \cdot \text{с}$$

Намеченный к установке разъединитель удовлетворяет всем условиям проверки.

Выбор разъединителей в РУ 10 кВ

Намечен к установке разъединитель типа: РВРЗ-2 - 20/6300 УЗ со следующими параметрами: $U_{ном} = 20$ кВ; $I_{ном} = 6300$ А; $i_{пр.св} = 260$ кА; $I_{тер} = 100$ кА; $t_{тер} = 4$ с.

$$U_{ном} = 20 \text{ кВ} > U_{сети.ном} = 10 \text{ кВ};$$

$$I_{ном} = 6300 \text{ А} > I_{прод.расч} = 4728 \text{ А}$$

Проверка разъединителя на электродинамическую стойкость к токам КЗ:

$$i_{пр.св} = 260 \text{ кА} > i_{уд} = 147,21 \text{ кА}$$

Проверка разъединителя на термическую стойкость к токам КЗ:

Так как $t_{откл} = 0,14$ с $< t_{тер} = 4$ с, то условие проверки разъединителя имеет вид

$$I_{тер}^2 \cdot t_{откл} = 100^2 \cdot 0,14 = 1400 \text{ кА}^2 \cdot \text{с} > B_k = 602,88 \text{ кА}^2 \cdot \text{с}$$

Намеченный к установке разъединитель удовлетворяет всем условиям проверки.

Выбранные разъединители и их параметры представлены в [1,2]

Необходимо установить реактор.

$$X_{кл} = X_0 \cdot I_{мин} \cdot \frac{S_6}{U_{6II}^2} = 0,065 \cdot 2,5 \cdot \frac{63}{10,5^2} = 0,093;$$

$$x_{эКВ} = \frac{(x_{СЭКВ} + x_{Т1}/2) \cdot x_{Г1}/4}{x_{СЭКВ} + x_{Т1}/2 + x_{Г1}/4} + x_{кл} = \frac{(0,0553 + 0,0525) \cdot 0,0655}{0,0553 + 0,0525 + 0,0655} + 0,093 = 0,133;$$

$$E_{эКВ} = \frac{E_c \cdot x_{Г1}/4 + E_r \cdot (x_{СЭКВ} + x_{Т1}/2)}{x_{Г1}/4 + x_{СЭКВ} + x_{Т1}/2} = \frac{1 \cdot 0,0655 + 1,083 \cdot (0,0553 + 0,0525)}{0,0655 + 0,0553 + 0,0525} = 1,051;$$

$$x'_p = \frac{E_{эКВ}}{I_{тер2 \times 240}} \cdot I_{6III} - x_{эК} = \frac{1,051}{41,96} \cdot 5,75 - 0,133 = 0,012;$$

$$x_p = x'_p \cdot \frac{U_{II}^2}{S_6} = 0,012 \cdot \frac{10,5^2}{63} = 0,021 \text{ Ом.}$$

В качестве линейного реактора примем к установке реактор РВ-10/1000 $I_{ум.с} = 504$ А $< I_{ном} = 1000$ А.

Потери напряжения в реакторе:

$$\Delta U_p = \frac{\sqrt{3} \cdot I_{нб.раб} \cdot \sin \varphi_{ном} \cdot X_p}{U_{ном}} \cdot 100\% = \frac{\sqrt{3} \cdot 0,504 \cdot \sqrt{1-0,8^2} \cdot 0,45}{10} \cdot 100\% = 2,36\% < 5\%.$$

Потери напряжения не превышают норму.

Из суточного графика нагрузки НН, в предположении совпадения характера потребления мощности РП и суммарного графика НГ НН, определена продолжительность использования максимальной нагрузки

$$T_{max} = 5136 \text{ ч}$$

Для КЛ с алюминиевыми жилами и с бумажной изоляцией при T_{\max} более 5000 ч экономическая плотность тока $J_{\text{эkn}} = 1,2 \text{ А/мм}^2$.

Экономическое сечение кабеля:

$$S_{\text{эkn}} = \frac{I_{\text{ном.расч}}}{J_{\text{эkn}}} = \frac{252}{1,2} = 210 \text{ мм}^2.$$

$U_{\text{ном}} = 10 \text{ кВ}$ – кабель: $S = 240 \text{ мм}^2$. Продолжительно допустимый ток кабеля напряжением 10кВ с алюминиевыми жилами $I_{\text{прод.доп}} = 450 \text{ А}$.

В утяжеленном режиме при отключении одного из параллельных кабелей, питающих РП, наибольший рабочий ток

$$I_{\text{утж}} = 2 \cdot I_{\text{ном.расч}} = 2 \cdot 252 = 504 \text{ А}.$$

Допустимый расчетный ток:

1. $K_{\text{ав}} = 1,35$ коэффициент аварийной перегрузки [3,табл.1.30] (предварительная нагрузка $K_{\text{загр}} = 0,8, h_{\text{max}} = 3$, кабели проложены в земле);

2. $K_{\theta} = 1$ – поправочный коэффициент на температуру окружающей среды (нормируемая температура жил– $\nu_{\text{прод.доп}} = 60^\circ$, условная температура среды– $\nu_{\text{окр}} = 15^\circ$, расчетная температура среды– $\nu_{\text{окр.среды}} = 15^\circ$)

3. $K_N = 0,87$ – поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, проложенных рядом в траншее [3,табл.7.17];

4. $K_U = 1$ – поправочный коэффициент для кабелей, работающих не при номинальном напряжении.

Т.к. $I_{\text{доп.расч}} = K_{\text{ав}} \cdot K_U \cdot K_N \cdot K_{\theta} \cdot I_{\text{доп}} = 1,35 \cdot 1 \cdot 0,87 \cdot 1 \cdot 450 = 528 \text{ А} > I_{\text{раб.нб}} = 504 \text{ А}$, кабель удовлетворяет условию нагрева,

Окончательно выбран кабель сечением 240 мм^2 для питания пункта РП.

Номинальные параметры кабеля: $X_0 = 0,075 \text{ Ом/км}$, $R_0 = 0,12 \text{ Ом/км}$.

Ток термической стойкости кабеля:

$$I_{\text{тер}240} = \frac{C_T \cdot S}{\sqrt{t_{\text{откл}} + T_a}} = \frac{C_T \cdot S}{\sqrt{t_{\text{рз}} + t_{\text{пв.откл}} + T_{\text{азкв}}}} = \frac{90 \cdot 240 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{1 + 0,05 + 0,01}} = 20,98 \text{ кА}.$$

$I_{\text{тер}240} = 20,98 > I_{\text{п0}} = 8,7 \text{ кА}$, условие термической стойкости кабеля выполняется

Выводы

Были рассмотрены варианты построения и модернизации электрической части ТЭЦ города Ош, работающие на топочном мазуте и природном газе, представлены технико-экономические обоснования, выбор структурной схемы электростанции и спроектирована электрическая часть теплоэлектроцентрали на ожидаемую мощность 100 МВт.

Рассмотрены возможные варианты и сопоставлены технические параметры схем распределительных устройств станции, выполнен расчет токов короткого замыкания и выбор электрооборудования. В результате расчета и сопоставления приемлемых вариантов была выбрана схема с поперечной связью блоков на генераторном напряжении. Предполагается применение блоков с генераторными выключателями. Блок включает в себя турбогенератор ТВС-25-2У3 и трансформатор связи ТДЦН-63000/110.

Распределительное устройство 110 кВ предполагается выполнить по схеме пятиугольник. В РУ ВН предлагается применить вакуумные выключатели.

Результаты проведенных исследований могут быть использованы при разработке методики проектирования, при построении математической модели и разработке программы для выполнения расчетов электромеханических и электромагнитных переходных процессов или же в модернизации теплоэлектроцентрали города Ош.

REFERENCES

1. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные и методические материалы для выполнения квалификационных работ: учебно-справочное пособие для вузов / И.П. Крючков, М.В. Пираторов, В.А. Старшинов; под ред. И.П. Крючкова. –М.: Издательский дом МЭИ, 2015. –138 с.
2. Электрическая часть электростанций и подстанций: учебное пособие / В.А. Старшинов, М.В. Пираторов, М.А. Козина; под ред. В.А. Старшинова. –М.: Издательский дом МЭИ, 2015. – 296 с.
3. Амиров Н.А. Построение математической модели и разработка программы для выполнения расчетов электромеханических переходных процессов (на примере Ош ТЭЦ при модернизации на ожидаемую мощность 100 МВт). Магистерская диссертация–Ош,2019.-69 стр.
4. Ульянов С. А. “Электромагнитные переходные процессы в электрических системах”.- М. Энергия, 1970 г.
5. Пакирдинов Р.Р.,Осмонбеков Р.Т. Методические указания к выполнению курсовых работ по курсу «Переходные процессы в электроэнергетических системах» для студентов электроэнергетических специальностей высших учебных заведений. -Ош: ОшТУ, 2012. -43 стр.
6. Пакирдинов Р.Р.,Осмонбеков Р.Т. Методические указания к выполнению практич. работ по дисц. «Электромагнитные переходные процессы» для студентов электроэнергетических специальностей высших учебных заведений. -Ош: ОшТУ, 2009. -34 стр.
7. **PROCEEDINGS. OF THE IV-INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ZARAFSHAN REGION: ACHIEVEMENTS, CHALLENGES AND PROSPECTS** dedicated to the 65th Anniversary of Navoi Mining and Metallurgical Company 16-17 November, 2023. Navoi, Uzbekistan, -212p.